

O'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida.

Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna
Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarning kundalik faoliyatlari, o'quvchilarning kun tartibi va mobil qurilmalardan foydalanish madaniyati, o'quvchilarda zararli odatlarni oldini olish, mukkasidan ketishning yo'qotish yo'llari, o'quvchilar bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish omillari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zararli odatlar, smartfonlar, noutbuklar, kompyuterlar, raqamli texnologiya.

Jahonning ko'pgina taraqqiy etgan davlatlarida yosh avlodni zarali odatlardan himoyalash, oldini olish dolzarb masalalardan biridir. Meyordan ortiq kompyuterdan, telefondan, televizordan foydalanish natijasida zararli odatlar shakllanib boradi.

Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.

Voyaga etyotgan yosh avlodning sog'ligini mustahkamlash va muhofaza qilish mamlakatimiz ijtimoiy rivojlanishining ustuvor yunalishlaridan xisoblanadi. Xozirgi kunda maorif tizimida tub islohotlar ruy berayotgan davrda maktabgacha va maktab ta'limi va sog'likni saqlash vazirliklarining ta'lim oluvchilar sog'ligini asrash va mustahkamlash, ta'lim-tarbiya jarayonining sog'lomlashtiruvchi yunalishini taminlash ishlarini ma'lum reja asosida tashkil etishga ehtiyoj tug'ilmokda.

Shaxs hayoti va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish borasida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishga erishish;

- kun tartibiga qat'iy amal qilish;
- muntazam ravishda chiniqib borish, faol jismoniy xarakatni tashkil etish xamda sport bilan doimiy shug'ullanishga erishish;
- to'g'ri ovqatlanish qoidalarining moxiyati va axamiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni puxta o'zlashtirish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanish;
- shaxsiy salomatlikni saklashga nisbatan mas'uliyatni qaror toptirish;
- atrof-muxitni muxofaza qilish, ekologik madaniyat qoidalariga ega bo'lish;
- turli xildagi jaroxatlanish va baxtsiz xodisalarning oldini olish layokatiga ega bo'lish;
- salbiy odatlarni o'zlashtirish (tamaki chekish, narkotik moddalar va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish)ga rag'bat yuzaga kelmasligini taminlash;

- to'g'ri jinsiy tarbiyalanish, shaxsiy gigiena qoidalaridan xabardor bo'lish va ularga og'ishmay amal qilish;

- o'zida yuksak axlokiy sifatlar, kuchli va mustaxkam iroda xosil qilishga erishish, shuningdek, psixogigiena talablariga amal qilish;

- xayotning umumiy falsafasi - turmush muammolariga qarshi kurasha olish, milliy istiqlol g'oyasi va mafkurasi tamoyillariga zid bo'lgan aqidalarga qarshi immunitet xosil qilish yo'lida nazariy va amaliy faoliyatni tashkil etish va xokazolar.

O'quvchi yoshlarni komil inson sifatida jismonan bakuvvat va ma'naviy jixatdan etuk qilib voyaga etkazish;

- o'zi va atrofdagilar salomatligini qadriga etishga, sog'lom turmush tarziga rioya qilishga, shu jumladan, yomon odatlardan xoli bo'lishga xamda o'zining xayotdagi o'rnini anglash masalalari yuzasidan mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga odatlangan avlodga tarbiyalash masalasi buyicha echimlarning yangicha yunalishlari

- xayotda o'z o'rnini faol egallashga qodir bo'lgan, boy ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashli insonlarni jamiyatga etkazib berishdir.

So'nggi paytlarda tadqiqotchilarni uyali telefonga qaramlikni muammosi (mobilga qaramlik, smartfonga qaramlik), uning asosiy xususiyati uyali telefondan foydalanishni tartibga solishning iloji yo'qligi xaqida fikrlar bildirmoqdalar. Tan olishimiz kerakki, tadqiqot muammolarining nisbiy yangiligi tufayli Smartfonga qaramlikning atrofida ba'zi bahsli savollar bo'lmoqda. Qo'llaniladigan terminologiya (mobil telefonga qaramlik, muammoli, mobil telefondan noto'g'ri foydalanish va boshqalar), asosiy komponentlarning tarkibi xaqida muhokama qilishda davom etmoqda. Giyohvandlikning mavjudligi boshqa ruhiy kasalliklarning namoyon bo'lishi bilan bog'liq alomatlarda sifatida qaraladi.¹

O'quvchilarida zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishning maqsadi va vazifalari:

- shaxs xayoti va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish borasidagi nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishga erishish;

- telefon va mobil qurilmalardan meyorda keltirilgan vaqtlarga amal qilish;

- kun tartibiga qat'iy amal qilish;

- muntazam ravshsda chiniqib borish, faol jismoniy xarakatni tashkil etish xamda sport bilan doimiy shugullanishga erishish;

- mobil qurilmalar (gadget)larining moxiyati va axamiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni puxta o'zlashtirish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanish;

- shaxsiy salomatlikni saqlashga nisbatan masuliyatni qaror toptirish;

- zararli odatlardan o'zini muxofaza qilish, mobil qurilmalar (gadget)lardan foydalanish madaniyat qoidalariga ega bo'lish;

- zararli odatlarning oddini olish layoqatiga ega bo'lish;

- zararli odatlarga berilishning rag'batini yuzaga kelmasligini taminlash;

¹ Колесников.В.Н., Мельник.Ю.И., Теплова.Л.И. Мобильный телефон в учебной деятельности современного старшеклассника и студента.

- o‘zida yuksak axloqiy sifatlar, kuchli va mustaxkam irodani xosil qilishga erishish, shuningdek, psixogigiena talablariga amal qilish;

- zararli odatlarga qarshi kurasha olish, milliy istiqlol g‘oyasi va mafkura tamoyillariga zid bo‘lgan aqidalarga qarshi immunitetni xosil qilish yulida nazariy va amaliy faoliyatni tashkil etish va xokazolardan iboratdir.

Zararli odatlar va ularning inson organizmiga ta’siri xaqida mukammal tushunchalar berish jarayonida quyidagi asosiy masalalarga e’tibor qaratiladi:

- zararli odatlarga berilishning oldini olish buyicha oqox bo‘lish;

-salomatlikka qarshi xavfli tomonlari;

- zararli odatlarga berilishning avj olishi;

- zararli odatlarga shaxsning jismoniy va psixik jixatdan tubanlikka yuz tutishi, tobe bo‘lishi;

- profilaktika ishlari, salbiy xususiyatlarni bartaraf qilish uchun tadbir va muxokamalar o‘tkazish.

Yosh avlodning sog‘ligi va turmush tarziga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarning oldini olish maksadida ta’lim muassasalari ma’muriyati va tibbiy xodimlarning xamkorlikda bajaradigan vazifalaridan yana biri, o‘quv tarbiya jarayonida o‘quvchilarni sog‘lom turmush tarzi to‘g‘risida bilim berish, ularning asosiy komponentlarini amalga oshirish uchun tegishli ko‘nikma va malakalarini xosil qilish va ularni ijobiy va foydali odatlarga aylantirish zarur. Buning uchun dars jarayonida va darsdan tashkari vaqtlarda, tarbiyaviy soatlarda “Zararli odatlarni inson salomatligiga ta’siri” to‘g‘risida ma’lumotlar berilishi lozim.

O‘smirlar va yoshlarda mobil telefon yolg‘izlik darajasini pasaytirish vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Bu holda doimiy telefondan foydalanishning istagi, zarurati va rad etilishidan qo‘rqish bilan bog‘liq.²

Xopijiy davlatlar pedagogikasi va ta’lim siyosatini o‘rganap ekanmiz, keyingi yillapda bu sohaga alohida ahamiyat qapatilayotganini kuzatish mumkin.

Fransiyada maktabda telefondan foydalanish qonun bilan taqiqlangan. Buyuk Britaniyada har bir maktab mobil telefondan foydalanishga o‘z cheklovlarini qo‘yish huquqiga ega va taqiqlar o‘quvchining yoshiga qarab turlicha amalga oshiriladi. Misol uchun, 10 yoshli o‘quvchi telefondan haftada bir marta, 11 yoshli bolalar uchun uch marta foydalanishga ruxsat beriladi va hokazo. Bunday chora-tadbirlar mas’uliyat hissini shakllantirishga qaratilgan va mobil telefonga qaramlikning shakllanishiga qarshi mo‘ljallangan ishlardir. Ma’lum qilinishicha, Buyuk Britaniyadagi bir tadqiqot shuni ko‘rsatdi, 16 yoshli maktab o‘quvchilari o‘rtasida maktabda telefondan foydalanishni taqiqlash imtihonini o‘tkazilishi muvaffaqiyatni 6,4 foizga oshiradi.³

Ta’lim- tarbiya, ota-onalarga berilayotgan tavsiyalar orqali zararli odatlarga qarshi kurashishga yo‘naltirishdan Possiya va Evpopada faol foydalanilmoqda.

^{2 2} Billieux J. Problematic use of mobile phone: a literature review and a pathways model // Curr. Psychiatr. Rev. 2014. № 8 (4). P. 299-307.

³ Beland L.-P., Murphy R. Ill communication: technology, distraction and student performance CEP Discussion Paper 2015 № 1350 URL: <http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp130pdf> (дата обращения 15.05.2018).

Maktab va universitetda telefonda foydalanish sabablarini tushunish shuningdek, profilaktika chora-tadbirlarini ishlab chiqish, telefonga qaramlikning namoyon bo'lishi tadqiqot natijasida jinsi va yosh farqlarini hisobga olishni talab qiladi. Aniqlanishicha, mobil telefonga ko'p vaqt sarflanganlar 14 yosh va undan katta o'smirlar ustunlik qiladi. Aniqlangan dinamika o'zini o'zi boshqarishning zaiflashishi bilan izohlanadi, bu xarakterlidir. Shuningdek, qizlar bilan solishtirganda yigitlar telefonga ko'proq qaram bo'lishadi, bu ularga xosdir aloqa xizmatlari va ilovalaridan ustunlik bilan foydalanadi. Ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini ta'minlash, shuningdek, salbiy his-tuyg'ularni nazorat qilish uchun xizmat qiladi. Yosh yigitlarni nimadan ajratib turadi telefonni xavf ostida ishlatish tendensiyasi, ko'proq amaliylik va telefon funksiyalaridan foydalanishning xilma-xilligi.⁴

O'zbekiston ta'lim siyosatida ta'lim-tarbiya opqali zararli odatlarga qarshi immunitetni rivojlantirishni yo'naltirishga e'tibop qaratish strategik ahamiyatga ega. Maktab o'quvchilarining zararli odatlarga qarshi immunitetini rivojlantirishda mutaxasislarning fikrlari, oila, maktab xamkorligi asosida ta'lim-tarbiya asosini ishlab chiqish kerak. Ta'lim-tarbiya opqali zararli odatlarga berilmaslikga yo'naltirish bo'sh vaqtdan unumli foydalangan holda madaniy-ma'rifiy tadbirlarni bilim bilan birlashtiradigan turlaridan biridir. Sog'lom turmush tarzi esa bu japayonni rivojlantirib boruvchi, o'quvchilarning jismoniy va aqliy holatiga ta'sip ko'psatishga xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi.

O'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishda quyidagi mexanizm yaxshi samapa bepadi, deb hisoblaymiz:

- o'quvchilarning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf maqsadida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni egallashga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya resurslarini joriy etish;

- zararli odatlarni oldini olishda mutaxasislar bilan xamkorlikni yo'lga qo'yish, targ'ibot ishlarini olib borish;

- nazariy bilimlarni mustahkamlashda video lavxalar bilan tanishtirish, ta'lim-tarbiya usullarini qo'llash;

- texnologik qurilmalarning zararli oqibatlarini bilan tanishtirishda zamonaviy gajetlarning zararli tomonlariga e'tiborni kuchaytirish lozim.

O'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirish metodikasini ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish o'quvchilar salomatligini saqlashning muhim omilidir.

REFERENCES

1. Гунн Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье : Рекомендации для детей и взрослых, СПб.: Нева; М. : Олма-Пресс, 2003. .
2. Froese, Arnold D., Christina N. Carpenter, Denyse A. Inman, Jessica R. Schooley, Rebecca B. Barnes, Paul W. Brecht, and Jasmin D. Chacon «Effects of Classroom Cell Phone Use on Expected and Actual Learning» [Electronic resource] // College Student

⁴ Roberts J. A., Petnji Yaya L. H., Manolis C. H. The invisible addiction: cell-phone activities and addiction among male and female college students // J. Behav. Addict. 2014. № 3. P. 254– 265

Journal. – 2012. – No. 46 (2). P. 323- 32. – Available at: <https://scinapse.io/papers/1517549790>

3. Чайнова Л.Д., Горвиц Ю.М. Компьютеры для детей: Психологические проблемы безопасности и комфорта. / Психологический журнал. 1994 № 4.
4. Бурлаков И.В. Психология компьютерных игр. / Наука и жизнь. 2006 №5, 6, 8, 9
5. Ward Adrian F., Duke Kristen, Gneezy Ayelet, Bos Maarten W. Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity // Journal of the Association for Consumer Research. 2017. № 2. P. 140-154. URL: <https://doi.org/10.1086/691462> (дата обращения 15.05.2018).
6. Abdulazizova, N. A. (2023). O’quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirish yo’llari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2),671-676.
7. Абдулазизова Н. А, Д.Зокирова “[VALUE OF DISTANCE LEARNING IN CONTINUING EDUCATION](#)” Журнал Ученый XXI века. №12(25) стр 42-45.
8. Н.Абдулазизова, Д.Зокирова, А.Тажобаева. “[The nature and importance of the education credit transfer system](#)”. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал номер 12-6. Стр 61-63
9. Н Абдулазизова “FACTORS OF THE ORGANIZATION OF FREE TIME IN THE PREVENTION OF HARMFUL HABITS OF STUDENTS” Web of Scientist International Scientific Research Jornal, 3(11) betlari 624- 631. 2022.11.11.
10. Abduraxmonovna, A. N. (2022, April). Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna. In E Conference Zone (pp. 47-49).
11. Abdulazizova N. A. (2022.April) [O’QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA BO’SH VAQTLARINI TASHKIL ETISH OMILLARI](#). In E Conference Zone (118-120)
12. N Abdulazizova “O’quvchilarda zararli odatlarini oldini olishda mexnat faoliyatining o’rni” MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. ISSUE 5(39) Part 2 June 2021 betlari 104-106
13. N Abdulazizova.Masofali o’qitishning uzluksiz ta’lim tizimidagi ahamiyati. Журнал Ученый XXI века.том 42.2016й
14. N.Abdulazizova, S.Evatov Kasb-hunar kolleji o’quvchilarida zararli odatlarni oldini olish omillari. Журнал вестник Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.Том 25. №4. Стр 38-41
15. Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna, **Mo’minov Islomjon Iqboljon o’g’li**. O’smirlarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishning ahamiyati.TA’LIM JARAYONINING DOLZARB MASALALARI: MUAMMO, YECHIMLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Respublika ilmiy-amaliy anjumani MATERIALLARI. 20-may 2023.
16. Abdulazizova Nilufar Abdurakhmonovna. Mechanisms of Immunity Formation Against Harmful Habits in Adolescents. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. Volume: 04 Issue: 08 | Aug 2023 ISSN: 2660-5317. <https://cajotas.centralasianstudies.org>